

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE ANOMALIAS E DEFEITOS CONGÊNITOS EM RECÉM-NASCIDOS NO ESTADO DO TOCANTINS

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 21/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8368592

Assis de Freitas Tavares
Alex Ruan Silva Sousa
Giovanna Edwirges Caetano
Kathleen Beatriz Vieira Costa

RESUMO

Este projeto de pesquisa trata-se de um estudo ecológico, no qual foram recolhidos dados de diferentes regiões sobre a taxa incidência de anomalia ou defeitos congênitos em nascidos vivos no estado do Tocantins. Foram utilizados dados do DATASUS, onde a partir da ferramenta de pesquisa do TabNet, foi possível obter os dados necessários para a formulação do estudo. A partir dos dados obtidos, foi realizado o cálculo para mensuração da incidência dos casos de nascimentos com anomalias congênitas, os quais serão evidenciados através de tabelas.

Palavras-chave: Anomalia ou defeitos congênitos; Incidência; Nascidos vivos; Tocantins

1 INTRODUÇÃO

As etapas de desenvolvimento embrionário são classificadas por um método inventado por Streeter e completado por O'Rahilly com o nome de Carnegie, consiste em vinte e três etapas de desenvolvimento embrionário, onde as mesmas são organizadas por meio de características observadas externamente e internamente do embrião, tendo em vista que o uso apenas de características externas gera uma grande limitação (O'Rahilly et al., 2010).

O período gestacional é dividido em nove meses onde durante esse período é recomendado pelo ministério da saúde, que a gestante realize o acompanhamento pré natal com início a partir da descoberta da gestação, realizando no mínimo um total de seis consultas, separadas pelo intervalo de tempo, de uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre (SAÚDE.GO/2019). Durante o pré-natal, é possível detectar precocemente anomalias congênitas, como malformações cardíacas, cranianas e do sistema nervoso central, além de identificar fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento de malformações fetais.

As anomalias congênitas são alterações morfológicas, estruturais ou funcionais que podem ser detectadas ainda durante a vida intrauterina ou após o nascimento (ANDRADE et al., 2017), podendo ser classificadas em quatro categorias principais: malformações, displasias, disrupções e deformações (LOPES et al., 2022). De acordo com a

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, tais defeitos congênitos foram responsáveis por 7% das mortes de nascidos vivos, totalizando 303.000 casos durante o primeiro mês de vida (ANDRADE et al., 2017), sendo assim, é considerado a segunda maior causa de morbidade entre menores de cinco anos de acordo com o Ministério da Saúde.

Diversos estudos têm evidenciado que fatores ambientais e genéticos desempenham um papel crucial na ocorrência das anomalias durante o período gestacional. Estima-se que cerca de 7,6 milhões de crianças em todo o mundo nascem com perturbações no desenvolvimento devido a fatores genéticos. Diversos fatores etiológicos, tais como agentes ambientais, agentes infecciosos, fatores mecânicos e doenças maternas foram apontados como possíveis causas (TAYE et al., 2018). Além desses, existem outros fatores de risco já conhecidos, como a idade materna avançada, o tabagismo durante a gestação, doenças crônicas, diabetes materno e obesidade. Dentre os fatores ambientais, destacam-se os teratogênicos, que são responsáveis por 2% a 10% dos casos de malformações congênitas. Esses agentes podem ser classificados em diferentes categorias, incluindo agentes químicos (como drogas lícitas, ilícitas e medicamentos), agentes biológicos (como assistência) e agentes físicos (como radiação ionizante e temperatura). É importante ressaltar que muitas vezes ocorre uma associação entre dois ou mais agentes teratogênicos, o que pode potencializar os efeitos negativos e aumentar o risco de más-formações. (ANDRADE et al., 2017).

No Brasil, as informações sobre nascimentos e outros desfechos relacionados à saúde são armazenados em sistemas gerenciados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Entre esses sistemas, destaca-se o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), criado em 1990 para coletar informações sobre as condições de nascimento dos recém-nascidos, bem como dados referentes à mãe, pré-natal e parto. A Declaração de Nascido Vivo (DNV) é um documento de preenchimento obrigatório que alimenta o SINASC. Além da função administrativa, o SINASC também é uma importante fonte de dados para pesquisas e monitoramento da saúde da população materno-infantil, permitindo o desenvolvimento de intervenções e políticas públicas voltadas à saúde da mulher e da criança (ELZO, J. et al., 2017).

O conhecimento acerca da prevalência das anomalias congênitas em determinada população desempenhando um papel fundamental no reconhecimento e compreensão dessas condições de saúde. No Estado do Tocantins, é de extrema importância realizar o diagnóstico e a notificação adequada das alterações congênitas, pois isso permite o acompanhamento e tratamento precoce dos recém-nascidos, esperançosamente para otimizar sua qualidade de vida e bem-estar. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi identificar a incidências de anomalias congênitas em recém-nascidos.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Qual a taxa de incidência de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no estado do Tocantins?

Quais fatores que podem estar contribuindo para o desenvolvimento dessas anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos?

1.2 HIPÓTESE

H0 – Fatores ambientais, como a exposição a agentes teratogênicos durante a gravidez, podem aumentar o risco de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no Estado do Tocantins.

H1 Fatores genéticos podem desempenhar um papel importante na ocorrência de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos;

H₂ – A falta de acesso a cuidados pré-natais de qualidade pode aumentar o risco de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos.

1.3 JUSTIFICATIVA

As anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos são um problema de saúde pública significativo no Estado do Tocantins e em todo o mundo. Essas condições podem ter um impacto significativo na qualidade de vida do recém-nascido e de suas famílias, além de resultar em custos elevados para o sistema de saúde. Portanto, é importante identificar as causas e os fatores de risco para essas condições. Além disso, a análise dos dados sobre anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no Estado do Tocantins podem fornecer taxas comparativas entre os anos de 2017 a 2021 sobre a incidência dessas anomalias.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Realizar uma análise dos dados de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no Estado do Tocantins, realizando um comparativo entre as taxas de 2017 a 2021.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Coletar e analisar os dados disponíveis sobre anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no Estado do Tocantins.

3 METODOLOGIA

3.1 DESENHO DO ESTUDO

Esse artigo trata-se de um estudo ecológico, onde será realizado o cálculo para mensuração da incidência de anomalias congênitas entre os anos de 2017 a 2021 no estado do Tocantins.

3.2 LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Essa pesquisa foi desenvolvida no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto com data de início em 08/02/2023 e sem período definido para término.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

População nascida viva no estado do Tocantins referente aos anos de 2017- 2021.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Indivíduos que nascidos e diagnosticados com anomalias congênitas nos anos de 2017- 2021.

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos dos dados os casos de diagnósticos tardios que excedem o intervalo de tempo estudado.

3.6 VARIÁVEIS

População nascida entre 2017-2021 no Tocantins; □ Incidência de comorbidades congênitas de 2017 a 2021.

3.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS, ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Os dados utilizados foram obtidos por meio da plataforma Datasus através da ferramenta de pesquisa do Tabnet disponibilizada na própria plataforma, disponível pela URL: Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS (saude.gov.br).

Para obtenção dos dados para contabilização da quantidade de casos que ocorreram no intervalo de tempo de 2017 a 2021 foram utilizados os tópicos de acesso do TabNet Nascidos vivos disponível na URL:

<https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>, logo após, foi selecionado a opção “Anomalia ou defeito congênito em Nascidos Vivos”.

Foram adicionados os seguintes filtros: Linha: ano de nascimento;

Coluna: detectada anomalia; Conteúdo: diagnóstico Menc.; Períodos Disponíveis: 2017-2021 e UF de nascimento-Tocantins. URL: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/Anomalias/anomabr.def>

Após a coleta dos dados, foi realizado o cálculo para a mensuração da incidência em porcentagem de nascidos com anomalias congênitas no período de 2017-2021 no estado do Tocantins, tendo como base o número de nascidos vivos no estado em cada ano. O cálculo realizado se deu por meio da divisão do número de nascidos com alguma comorbidade nos respectivos anos, pelo o número de nascidos vivos total de cada ano, o resultado foi multiplicado por 100 para garantir o resultado em porcentagem, facilitando os critérios de comparação dos resultados.

4 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Esta pesquisa utiliza um delineamento observacional, descritivo e analítico para investigar a incidência de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no Estado do Tocantins.

5 RESULTADOS

A mensuração da incidência de anomalias e defeitos congênitos em recém-nascidos no Estado do Tocantins, no período de 2017 a 2021 (Tabela 01), proporcionou análise valiosa sobre a incidência.

Durante o intervalo de tempo estudado de 2017 a 2021, foram registrados cerca de 122.340 nascidos vivos, sendo desses 1.443 indivíduos portadores de anomalias congênitas (Tabela 01), representando assim 1,18% do total de nascimentos no período estudado.

Foi constatado que o ano de 2019 apresentou a maior incidência de recém-nascidos vivos com comorbidades no estado do Tocantins, representando 1,5% do total de nascimentos do período (Tabela 02).

A partir da análise dos cálculos realizados, constatamos uma redução na porcentagem de incidência de recém-nascidos vivos com comorbidades no período de 2017 a 2021, apresentando uma diferença de 0,18%. Esses resultados revelam uma diminuição nas taxas de ocorrência de recém-nascidos com comorbidades no estado do Tocantins ao longo do período estudado.

6 DISCUSSÃO

Durante o debate sobre os fatores que influenciam as malformações congênitas, foram destacados diversos aspectos. Diante disso, é notório que essas condições são influenciadas por uma combinação de fatores genéticos e ambientais.

Em primeiro plano, foi abordado sobre a hereditariedade. Neste viés, foi destacado que certos genes defeituosos ou mutações genéticas podem aumentar a fragilidade a malformações congênitas. No entanto, destaca-se que

nem todas as malformações são exclusivamente causadas por fatores genéticos, e outros elementos ambientais desempenham um papel significativo.

Em segundo plano, os fatores ambientais foram abordados, como a exposição à substâncias químicas teratogênicas durante a gravidez, como medicamentos, álcool, tabagismo, drogas ilícitas, produtos químicos industriais e poluentes ambientais, foi identificada como um fator de risco. Além disso, a exposição a radiações ionizantes e infecções durante a gravidez também pode ter um impacto negativo no desenvolvimento fetal.

Diante do exposto, destacou-se a importância das intervenções preventivas. Através da educação sobre os riscos associados ao consumo de substâncias teratogênicas e acesso a cuidados pré-natais adequados, sendo assim, é possível reduzir a incidência de anomalias congênitas. Em suma, a discussão evidenciou a complexidade das malformações congênitas e a necessidade de abordar uma ampla gama de fatores para preveni-las.

7 CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos, foi constatada uma maior taxa de comorbidades congênitas no ano de 2019, representando 1,5% do total de nascimentos. Por outro lado, o ano de 2021 apresentou a menor taxa registrada, com apenas 0,97%, resultando em uma diferença de 0,53% entre o pico da taxa e o valor mais baixo registrado. Esses resultados indicam uma melhora e uma consequente redução no número de casos de anomalias congênitas relatadas no estado do Tocantins ao longo do período analisado.

8 ANEXOS

TABELA 01: ANOMALIA OU DEFEITO CONGÊNITO EM NASCIDOS VIVOS- SINASC

Diag Menc por Detectada Anomalia segundo Ano Nascimento

UF Nascimento: 17 Tocantins

Período: 2017-2021

Ano Nascimento	Detecta anomalia ou defeitos congênitos	Nascidos Vivos
2017	286	24.935
2018	286	25.480
2019	369	24.449
2020	271	23.729
2021	231	23.747
TOTAL	1.443	122.340

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Nascidos Vivos – SINASC

TABELA 02: PORCENTAGEM DE INCIDÊNCIA DE ANOMALIA OU

DEFEITO CONGÊNITO EM NASCIDOS VIVOS – SINASC

Ano Nascimento	% de Incidência
2017	1,15%
2018	1,22%

2019	1,50%
2020	1,14%
2021	0,97%

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anomalias Congênitas. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/a/anomalias-congenitas>>. Acesso em: 19 maio. 2023.

HELDER MONTEIRO COSME; LAURA CAMARA LIMA; LENE GARCIA BARBOSA. **PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS CONGÊNITAS E FATORES ASSOCIADOS EM RECÉM-NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2010 A 2014.** v. 35, n. 1, p. 33–38, 1 jan. 2017.

ESTER ROCHA LOPES; GIOVANA ROCHA GUIDA; ALVES, L. RETRATO DAS ANOMALIAS CONGÊNITAS NO ESTADO DO TOCANTINS. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 35, 2022.

ELZO, J. et al. Prevalência e fatores associados às anomalias congênitas em recém-nascidos. **Rev. bras. promoç. saúde (Impr.)**, p. 1–9, 2017.

GONÇALVES, M. K. DA S. et al. Prevalência e fatores associados às malformações congênitas em nascidos vivos. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, 2021.

MOREIRA et al. Anomalias congênitas em nascidos vivos. **Rev. bras. promoç. saúde (Impr.)**, p. 1–11, 2017.

Pré-Natal – Secretaria da Saúde. Disponível em: <<https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7637-pr%C3%A9-natal>>. Acesso em: 19 maio. 2023.

RONAN O’RAHILLY; MÜLLER, F. Developmental Stages in Human Embryos: Revised and New Measurements. v. 192, n. 2, p. 73–84, 1 jan. 2010.

TAYE, M. et al. Factors associated with congenital anomalies in Addis Ababa and the Amhara Region, Ethiopia: a case-control study. **BMC Pediatrics**, v. 18, n. 1, 25 abr. 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ: (21) 98159-7352
WhatsApp SP: (11) 98597-3405
e-Mail:
contato@revistaft.com.br

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor Científico:
Dr. Oston de Lacerda Mendes

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!